

PANİK ATAĞI TEDAVİSİNDE ETKİLİ BİR YAKLAŞIM OLARAK HİPNOTERAPİDE THETAHEALING DERİN KAZI TEKNİĞİNİN KULLANILMASI: BİR VAKA

USING THETAHEALING DIG DEEPER TECHNIQUE IN HYPNOTHERAPY AS AN EFFECTIVE APPROACH IN THE TREATMENT OF PANIC ATTACKS: A CASE STUDY

Citation: Kuloğlu Y., T., Karaaziz, M. (2023). Panik atak tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak hipnoterapide thetahealing derin kazı tekniğinin kullanılması: Bir vaka. *Journal of Pure Social Sciences*, 4(7), 1-14.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10408804>

Tuba YÜKSEL KULOĞLU*
Meryem KARAAZİZ**

Öz

Panik atak, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan yoğun korku veya kaygı hissiyle karakterize olan bir anksiyete bozukluğudur. Bu rahatsızlık, insanların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Geleneksel tedavi yöntemleri dışında, hipnoterapi gibi alternatif yaklaşımlar da panik atak tedavisinde önemli bir rol oynayabilir. Hipnoterapi, derin bir rahatlama ve odaklanma durumunu sağlayarak kişinin iç kaynaklarını harekete geçirmesine yardımcı olabilir. Thetahealing derin kazma tekniği, hipnoterapi sürecine entegre edilerek panik atak tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kullanılmaktadır. Bu makalede, hipnoterapinin panik atak tedavisindeki rolünü ve thetahealing derin kazma tekniğinin kullanımı incelenmiş ve bir vaka üzerinden bu yaklaşımın nasıl uygulandığının açıklanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Panik Atak, Hipnoterapi, Thetahealing Derin Kazma Tekniği

Abstract

Panic attack is an anxiety disorder characterized by intense fear or anxiety that arises unexpectedly. This condition can have a negative impact on people's daily lives and reduce their quality of life. In addition to traditional treatment methods, alternative approaches such as hypnotherapy can play a significant role in the treatment of panic attacks. Hypnotherapy can help activate a person's internal resources by inducing a deep state of relaxation and focus. The ThetaHealing deep digging technique is integrated into the process of hypnotherapy as an effective approach in the treatment of panic attacks. This article aims to explore the role of hypnotherapy in the treatment of panic attacks and examine the use of the ThetaHealing deep digging technique, while also explaining how this approach is applied through a case study.

Keywords. Panic Attack, Hypnotherapy, ThetaHealing Deep Digging Technique

EXTENDED ABSTRACT

Background:

Panic disorder is a common condition worldwide characterized by the sudden onset of intense fear or anxiety. In addition to traditional treatment methods, alternative approaches such as hypnotherapy can play an important role in the treatment of panic attacks. Hypnotherapy can help activate a person's inner resources by inducing a state of deep relaxation and focus. Thetahealing deep digging technique is integrated into the hypnotherapy process and used as an effective approach in the treatment of panic attacks. This article aims to

* Dr. Dt., Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji Bölümü, Lefkoşa/KKTC, <https://orcid.org/0009-0008-1838-1012>, tykuloglu@gmail.com

** Doç. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lefkoşa/ KKTC, <https://orcid.org/0000-0002-0085-612X>, meryem.karaaziz@neu.edu.tr

examine the role of hypnotherapy in the treatment of panic attacks and the use of the Thetahealing deep digging technique, and explain how this approach is applied through a case study

Research purpose:

The research literature review included studies on panic disorder, exploring various treatment options. Publications and books discussing hypnotherapy as a treatment option were consulted. Books explaining the Thetahealing technique were also examined. Studies on the use of hypnotherapy for the treatment of panic attacks were compiled. The sources that were utilized include "Thetahealing: Finding Your Beliefs" by (Stibal, 2019: 118-125), "Hypnosis and Hypnotherapy: Unknown Aspects" by (Taştan, 2019: 696-836) and "Hypnosis in the Light of Scientific Data" by (Karav, 2022: 1-5).

Methodology:

The presentation provides detailed information about hypnotherapy and describes the case of a patient diagnosed with panic disorder. Panic disorder is a serious mood disorder that can significantly impact an individual's daily life. In this presentation, the approach of hypnotherapy and the clinical characteristics of the patient with a diagnosis of panic disorder, diagnostic criteria, treatment process, and outcomes are discussed.

Findings:

As a result, alternative approaches such as hypnotherapy and ThetaHealing deep digging technique can play an important role in the treatment of panic attacks. Hypnotherapy can help activate a person's inner resources, reducing panic attack symptoms and improving their quality of life. The ThetaHealing deep digging technique aims to change negative beliefs in the subconscious by learning from past experiences. This approach aims to delve into the roots of panic attack symptoms and make positive changes.

Conclusion:

The combination of hypnotherapy and ThetaHealing can offer an effective therapy option for the treatment of panic attacks. However, the effectiveness of the treatment is associated with the individual's motivation and regular participation. The treatment process should be tailored to individual needs and progress.

1.GİRİŞ

Panik atak, beklenmedik ve yoğun korku veya endişe hislerinin aniden ortaya çıktığı bir anksiyete bozukluğudur. Panik ataklar genellikle aniden başlar ve kısa bir süre içinde en üst noktaya ulaşır. Bir atak sırasında kişi çeşitli fiziksel ve zihinsel semptomlar yaşayabilir (Tamam, 2009: 32-38). Geleneksel tedavi yöntemleri dışında, hipnoterapi gibi alternatif yaklaşımlar da panik atak tedavisinde önemli bir rol oynayabilir (Golden, 2012: 263-274). Hipnoterapi, derin bir rahatlama ve odaklanma durumunu sağlayarak kişinin iç kaynaklarını harekete geçirmesine yardımcı olabilir. (Taştan, 2019: 706-830). Thetahealing derin kazma tekniği, hipnoterapi sürecine entegre edilerek panik atak tedavisinde etkili bir yaklaşım olarak kullanılabilir (Stibal, 2010: 37-128). Bu makalede, hipnoterapinin panik atak tedavisindeki rolünü ve thetahealing derin kazma tekniğinin kullanımı incelenmiş ve bir vaka üzerinden bu yaklaşımın nasıl uygulandığının açıklanması amaçlanmıştır.

2.HİPNOTERAPİ

2.1.Hipnoterapi Yöntemi

Hipnoterapi, hipnoz adı verilen bir trans halinde, terapistin rehberliğinde zihinsel ve duygusal iyileşme sürecini desteklemek için kullanılan bir terapi yöntemidir. Hipnoz, bilinçli zihnin derin bir rahatlama ve odaklanma durumuna geçtiği bir durumdur (Uran, 2019: 23-87). Bu durumda, kişinin farkındalığı artar ve bilinçaltı düzeydeki kaynaklara erişim sağlanabilir. Hipnoterapinin amacı, kişinin zihinsel süreçlerini ve bilinçaltısını yeniden programlamak, olumlu değişiklikler yapmak ve sağlık sorunları, davranışsal sorunlar veya duygusal rahatsızlıklarla başa çıkmak için iç kaynaklarını

kullanmasını sağlamaktır (Golden, 2012: 270-274).Terapist, kişiyi hipnoz durumuna yönlendirirken, telkinler, imajinasyon, hipnotik dil ve diğer teknikler kullanarak bilinçaltında pozitif değişikliklerin gerçekleşmesini teşvik eder (Bülent, 2014: 31-74).

Hipnoterapi birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Hipnoterapi, stres, kaygı, fobi ve panik atak gibi durumlarla başa çıkmak için kullanılabilir Hipnoz durumunda, kişiye rahatlama, sakinlik ve iç huzur hissi verilerek stres ve anksiyetenin azaltılması amaçlanır. Sigara, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı gibi bağımlılık problemlerinin tedavisinde hipnoterapi kullanılabilir Hipnoz, kişinin bağımlılıkla ilişkili dürtülerle başa çıkma stratejilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Hipnoterapi, kronik ağrı, migren, uyku sorunları ve sindirim sorunları gibi fiziksel şikayetlerin yönetimi için kullanılabilir. Hipnoz durumunda, vücudun rahatlama ve iyileşme süreçlerinin teşvik edilmesi hedeflenir. Hipnoterapi, kişinin özgüvenini artırabilir, motivasyonunu yükseltebilir ve hedeflerine ulaşmak için içsel kaynaklarını harekete geçirebilir. Olumlu telkinler ve vizyonlama teknikleri kullanılarak kişiye güven ve motivasyon sağlanabilir.

Hipnoterapi, bir terapistin kişiye hipnoz durumunu sağlamak ve ardından terapötik çalışma yapmak için yönlendirmelerde bulunmasıyla gerçekleşir. Terapist, kişinin zihinsel durumunu ve bilinçaltını yönlendirmek için çeşitli teknikler kullanır. Bu teknikler arasında telkinler, imajinasyon, hipnotik dil ve metaforlar yer alır. Bu yönlendirmeler ve telkinler, kişinin bilinçaltında pozitif değişikliklerin gerçekleşmesini teşvik eder.

Hipnoterapinin çalışma prensipleri bazı temel ilkelere dayanır. Hipnoz durumunda, kişinin önerilere daha açık olduğu ve daha etkili bir şekilde öğrenebileceği kabul edilir. Bu nedenle, terapistin olumlu telkinlerle kişinin bilinçaltını yönlendirmesi ve istenen değişiklikleri teşvik etmesi önemlidir. Hipnoz durumunda, kişinin bilinçaltı zihni daha açık hale gelir. Bu durumda, geçmiş deneyimler, duygusal blokajlar, inançlar ve düşünce kalıpları gibi bilinçaltı düzeydeki unsurlara erişmek daha kolaydır. Bu unsurlar, kişinin davranışlarını, hislerini ve düşüncelerini etkileyebilir. Hipnoterapi, kişinin içsel kaynaklarını harekete geçirme ve kullanma üzerine odaklanır. Kişiye, kendine güven, rahatlama, motivasyon ve başa çıkma becerileri gibi içsel kaynaklarına erişim sağlama ve güçlendirme amacı güder. Ayrıca hipnoterapi, kişinin zihinsel programlamasını yeniden yapılandırma sürecini destekler. Negatif düşünceler, inançlar ve davranış kalıpları yerine olumlu düşünceler, sağlıklı inançlar ve istenen davranışlar yerleştirilir (Taştan, 2019: 696-836).

Hipnoterapinin bilişsel ve duygusal süreçlere etkisi ise şöyledir, Hipnoterapi seansları, genellikle şu aşamaları içeren bir süreçte ilerler. İlk olarak, hipnoterapistle bir ön değerlendirme gerçekleştirilir. Bu, kişinin rahatsızlığına dair semptomları, tıbbi geçmişi, yaşam koşulları ve hedefleri gibi konuları içerir. Hipnoterapist, kişinin ihtiyaçlarını anlamak ve tedavi planını belirlemek için bu bilgileri kullanır. İkincil olarak hipnoterapi seansları için hedefler belirlenir. Bu hedefler, semptomlarının azaltılması, stresin yönetimi, olumlu düşünce kalıplarının benimsenmesi gibi konuları içerebilir. Hedefler, kişinin istekleri ve terapistin değerlendirmesi doğrultusunda belirlenir. Hipnoterapi seansı sırasında, hipnoz durumu sağlanır. Hipnoz, derin bir rahatlama ve farkındalık halidir. Terapist, kişinin hipnoza girmesini sağlamak için telkinler ve yönlendirmeler kullanır. Bu durumda, kişi daha açık bir bilinçaltı durumuna geçer ve terapistin yönlendirmelerine daha duyarlı hale gelir. Hipnoz durumunda, terapist olumlu telkinler ve yönlendirmeler kullanır. Kişiye sakinlik, güven, rahatlama ve semptomlarının azalmasıyla ilgili olumlu ifadeler aktarılır. Ayrıca, kişiye zihinsel imajinasyon kullanılarak rahatlama ve iyileşme süreçlerini canlandırması istenebilir. Örneğin, huzurlu bir mekanda bulunma veya rahatlatıcı bir sahne hayal etme gibi. Hipnoterapi seansları, terapist ve kişi arasındaki iş birliğine dayanır (Bülent, 2014: 60-70). Kişinin aktif katılımı ve motivasyonu, hipnoterapinin etkisini artırır. Kişi, terapistin yönlendirmelerine uymak ve önerilen teknikleri uygulamak konusunda sorumluluk alır. Hipnoterapi seansı sonunda bir değerlendirme yapılır. Kişi, seansın nasıl geçtiği, deneyimlediği duygusal veya fiziksel değişiklikler ve ilerleme hakkında geri bildirimde bulunabilir (Uran, 2019: 30-71). Bu, tedavi sürecinin ilerlemesini takip etmek ve gerekirse tedavi planını yeniden değerlendirmek için önemlidir.

Thetahealing derin kazı tekniği ise yaşadığımız her bir olayda almamız gereken bir ders olduğunu ve almamız gereken bu dersi sorgulayıp fark ettiğimizde bilinçaltımızdaki zihinsel programlamayı kolaylıkla yapabileceğimizi anlatan bir tekniktir. Ve bu dersi farkındalık için yaşanan sıkıntının ilk ortaya çıktığı zaman olan ilk çocukluk dönemine gidilmesini ve o dönemde yaşanmış ilk yaşam deneyimindeki dersi fark etmeyi peşi sıra şu anda yaşanan durumu çok daha olumlu değerlendirebilmeyi hedefler.

2.2.Hipnoterapi İçinde Thetahealing Tekniğinin Hastalıklarda Kullanımı

Hasta ile terapötik ilişki kurulmasının ardından hastanın gözlerini kapatıp rahatlaması sağlanır ve aklına gelen ilk cevapları paylaşması istenir. Hastalığın ilk ne zaman ortaya çıktığı sorulur. Hastalığın ortaya çıktığı anda hayatında neler olduğunun hatırlanması istenir. Hastanın o dönemdeki hislerini neler yaşadığını hatırlaması sağlandıktan sonra yaşadığı duygu durumuna bir renk verilmesi istenir. Bu renk sana ne hatırlatıyor diye sorulduğunda geçmişten çoğunlukla ilk yaşam deneyimlerinden birine giden hastaya hatırladığı o an ile ilgili sorular yöneltilir ve yaşadığımız her bir anın bize bir şeyler öğrettiğini o an içerisinde fark edilemeyen derslerin şimdi hatırlayınca fark edilmesinin mümkün olduğu hastaya açıklanır. O deneyimden; Ne öğreniyorsun? Ne elde ediyorsun? Ne kazanıyorsun? Nasıl baş ediyorsun? gibi sorular ile kök inancın tespit edilmesi sağlanır (Stibal, 2010: 87-110).

İlk kök inançlar bulunduktan ve bilinçaltının hastalığın altındaki pozitif kazancını öğrendikten sonra. bu inançlarından ötürü hastalığın kişiye hizmet ettiğinin fark edilmesi sağlanır ve bunu değiştirebileceği şekilde telkinler verilir (Stibal, 2010: 90-110).

İkinci aşamada hastalığın bir hizmeti, sekonder bir kazancı var mı sorgulanır bunun için ise hastalığın tamamen geçmesi halinde kişinin kendini nasıl hayal ettiğini fark etmesi sağlanır. Hastalık tamamen geçtiğinde herhangi bir korkusu var mı sorgulanır bunun için kullanılan soru kalıbı 'En kötü ne olur?' sorusudur. Eğer hiçbir kötü bir durum beklentisi yoksa danışanın seans bitirilir ama cevap olarak hastalık geçtiğinde daha çok çalışırım, ailemden yeterli ilgiyi alamam, gibi pek çok cevaba ulaşmak da mümkündür (Stibal, 2019: 118-125).

Hipnoterapinin etkinliği ve uzun vadeli sonuçları, kişinin motivasyonuna bağlıdır. Kişi, terapiye katılım konusunda istekli ve kararlı olmalıdır. Hipnoterapiye düzenli olarak devam etmek ve terapistin önerilerini uygulamak önemlidir. Hipnoterapinin etkili olması için genellikle birkaç seans gerekebilir. Kişinin panik atak semptomları, geçmiş deneyimleri ve kişisel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bir tedavi planı oluşturulur. Tedavi süreci, kişinin ilerlemesine ve ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Düzenli ve sürekli seanslar, tedavinin sürdürülebilirliği için önemlidir. Hipnoterapi seanslarında öğretilen tekniklerin uygulanması ve terapistin yönlendirmelerine uyum sağlanması uzun vadeli sonuçlar açısından önemlidir. Kişi, terapi dışında da öğrendiği teknikleri günlük yaşamına entegre etmeli ve uygulamalıdır. Ayrıca, tedavi süreci ilerledikçe terapistle düzenli olarak yeniden değerlendirme yapmak, ilerlemeyi takip etmek ve gerektiğinde tedavi planını güncellemek için önemlidir. Hipnoterapinin etkinliği ve sürdürülebilirliği, kişinin yaşam tarzı değişikliklerini benimsemesine bağlı olabilir semptomlarının azaltılması ve kontrol altına alınması için bazı yaşam tarzı değişiklikleri önerilebilir. Bu değişiklikler, stres yönetimi, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, uyku düzeni gibi faktörleri içerebilir. Hipnoterapi, kişinin bu değişiklikleri yapması ve sürdürmesi konusunda destekleyici olabilir. Hipnoterapi sürecinde destekleyici bir ortam ve takip önemlidir. Terapist, kişinin ilerlemesini takip etmeli, sorularını yanıtlamalı ve gerekirse destek vermeli. Kişi, aynı zamanda yakın çevresinden de destek alabilir.

3.PANİK ATAK

Panik atak, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (DSM-5) adlı kılavuzda belirtilen belirli kriterlere dayanarak teşhis edilen bir anksiyete bozukluğudur. DSM-5'e göre, panik atak şu kriterlere uygun şekilde tanımlanır, şöyle ki kişi, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan tekrarlayan panik ataklar yaşar. Panik ataklar, ani bir şekilde ortaya çıkar ve genellikle zirve noktasına ulaşırken 10 dakikadan daha kısa sürede başlar. Panik atağın belirtileri ise yoğun bir korku veya yoğun bir rahatsızlık hissi ile karakterizedir (Tamam, 2009: 32-38). Panik atağın semptomları arasında kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, boğulma hissi, göğüs ağrısı, baş dönmesi veya sersemlik, karın bulantısı veya rahatsızlık, terleme, üşüme veya ateş basması, karıncalanma veya uyuşma, gerçeklikten kopma hissi, ölüm korkusu veya delirme korkusu yer alabilir. Panik ataklarla ilişkili olarak en az bir ay süreyle endişe, kaygı veya panik duygusu yaşanır. Panik atakların tekrarlanmasından, başka bir panik atağın ortaya çıkmasından veya sonuçta işlevsellik kaybı veya sosyal sorunlardan endişe duyulabilir (Saltukoğlu, 2021). Panik ataklar, başka bir tıbbi durumun (örneğin, tiroid problemleri, kalp rahatsızlıkları) veya madde kullanımının (örneğin, uyuşturucu veya ilaç yan etkileri) doğrudan etkisiyle açıklanamaz.

3.1.Panik Atak Epidemiyolojisi

Panik atak, dünya genelinde oldukça yaygın bir durumdur. Toplumda yıllık prevalansı yaklaşık %2-3 arasında değişmektedir. Kadınlarda erkeklere kıyasla panik atak daha yaygın görülür. Kadınlarda yaşam boyu prevalansı erkeklerden daha yüksektir. Panik atak genellikle genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkar, ancak çocukluk veya ileri yaşlarda da görülebilir. Panik atak, diğer psikiyatrik bozukluklarla da sık sık ilişkilendirilir. Özellikle anksiyete bozuklukları, depresyon, obsesif-kompulsif bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi diğer anksiyete bozuklukları ile sık sık birlikte görülür.

Türkiye'deki panik atak yaygınlığına ilişkin kesin bir veri bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası literatürde yapılan araştırmalardan elde edilen veriler ve Türkiye'deki klinik deneyimlere dayanarak panik atak yaygınlığı hakkında bazı tahminler yapılabilir. Birçok ülke için geçerli olan tahmini prevalans oranlarına dayanarak, Türkiye'de panik atak yaygınlığının yaklaşık olarak %2-3 arasında olabileceği tahmin edilmektedir. Bu, Türkiye genelinde yaklaşık olarak 1.5-2 milyon insanın panik atak yaşadığı anlamına gelebilir (Tamam, 2009, : 32-38).Panik atak, tıbbi tedavi gerektiren bir durum olduğu için, Türkiye'deki psikiyatrik kliniklere başvuranların önemli bir bölümünün panik atak semptomlarıyla karşılaştığı bilinmektedir. Panik atak, psikiyatrik bir rahatsızlık olduğu için çoğunlukla psikiyatristler tarafından teşhis ve tedavi edilmektedir. Ancak, bu tahminler tam olarak resmi istatistikler olmayıp, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve sosyoekonomik gruplarda panik atak yaygınlığının farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır (Tamam, 2009: 32-38). Ayrıca, panik atak gibi psikiyatrik bozukluklar toplumda damgalama yaratabilmekte ve bu durum doğru teşhis ve tedavi alımını etkileyebilmektedir. Dolayısıyla, Türkiye'de panik atak yaygınlığına ilişkin kesin verileri elde etmek için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekmektedir (Tükel, 2002: 3-13).

3.2.Panik Atak Etiyolojisi

Panik atak bozukluğunun tam etiolojisi net olarak bilinmemektedir, ancak çeşitli faktörlerin bir araya gelmesinin rol oynadığı düşünülmektedir. Genetik faktörlerin panik atak gelişiminde rolü olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır. Aile geçmişi, bir kişinin panik atak riskini artırabilir. Beyin kimyasındaki dengesizlikler, özellikle serotonin, noradrenalin ve gamma-aminobütirik asit (GABA) gibi nörotransmitterlerin düzensizliği, panik atakla ilişkili olabilir. Stres, travmatik yaşantılar, çevresel faktörler ve yaşam olayları da panik atak riskini artırabilir. Panik atakta anksiyete duyarlılığı, yanlış yorumlama ve tehdit algısı gibi bilişsel faktörlerin de etkisi olduğu

düşünülmektedir. Panik bozukluk, bir kişinin bir panik atak yaşadıkdan sonra gelecek panik ataklarından korkma ve bu korku nedeniyle panik atak semptomlarının tetiklenmesiyle de ilişkilidir. Panik atakların tedavisinde birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanabilir. Bunlar arasında Bilişsel Davranışçı Terapi panik atakların tedavisinde en etkili yöntemlerden biridir. Bu terapi, kişinin panik semptomlarıyla ilişkili kötümser düşünceleri ve yanlış inançları tanımlamasını, sorgulamasını ve değiştirmesini hedefler. Ayrıca, panik atağı tetikleyen durumlarla başa çıkma becerilerini güçlendirir ve panik semptomlarının azalmasına yardımcı olur (Saltukoğlu, 2021). Ayrıca panik atak semptomları arasında nefes darlığı ve solunum problemleri yer alır. Nefes teknikleri, kişinin solunumunu düzenlemesini ve sakinleşmesini sağlayarak panik atağı hafifletmeyi amaçlar. Derin nefes alma, karın nefesi yapma ve yavaş ritmik solunum gibi teknikler kullanılır. Panik atakların tetikleyicisi olan stres ve gerginlikle başa çıkmak için gevşeme teknikleri kullanılır. Derin kas gevşetme, progresif kas gevşetme ve meditasyon gibi yöntemler, vücut ve zihin üzerinde rahatlama sağlayarak panik semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Panik atakların tedavisinde ilaçlar da kullanılabilir. Antidepresanlar, anksiyolitikler veya beta blokerler gibi ilaçlar, panik atak semptomlarını azaltmaya ve tekrarlamalarını önlemeye yardımcı olabilir. İlaç tedavisi genellikle bir psikiyatrist tarafından değerlendirilir ve yönetilir. Panik ataklar, kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Destekleyici terapi, kişinin duygusal destek almasını, stresle başa çıkma becerilerini geliştirmesini ve günlük yaşam aktivitelerine geri dönmesini sağlamayı amaçlar. Bireysel terapi, grup terapisi veya destek grupları gibi yöntemler kullanılabilir. Bunların yanı sıra sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri, panik atakların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek, uyku düzenine dikkat etmek, stres yönetimi tekniklerini kullanmaktadır (Tükel, 2002: 3-13).

3.3.Hipnoterapide Thetahealing Derin Kazı Tekniğinin Uygulanması ve Hipnoterapi ile Panik Atak Tedavisi

Hipnoterapi, panik atakların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Panik ataklar genellikle stres, kaygı, korku ve olumsuz düşüncelerle ilişkilidir. Hipnoterapi, bu olumsuz düşünceleri ve kaynakları ele alarak panik atak semptomlarını hafifletmeyi amaçlar. Öncelikle Hipnoz durumunda, kişinin derin bir rahatlama ve sakinlik hali yaşaması sağlanır. Bu, panik atak semptomlarını tetikleyen stresin azaltılmasına yardımcı olabilir. Derin bir rahatlama hali, kişinin gevşemesini ve panik atak semptomlarının yoğunluğunu azaltmasını sağlayabilir.

Hipnoterapi, kişinin bilinçaltına inerek panik atakların kök inançlarını keşfetme imkanı sağlar. Panik atakları tetikleyen travmatik olaylar, olumsuz deneyimler veya bilinçdışı düşünce kalıpları bu süreçte ele alınabilir. Kök nedenlerin anlaşılması ve çözümlenmesi, panik atak semptomlarının azalmasına yardımcı olabilir. Kök inançların tespitinde thetahealing tekniğinde derin kazı metodunu kullanılabilir. Kişiyi hizmet etmeyen kök inançlar olumlu telkinler ve yeniden programlama ile dönüştürülür. Hipnoterapi seansları sırasında, kişiyi olumlu telkinler verilir ve olumlu düşünceler ve inançlar güçlendirilir. Kişi, panik atağı tetikleyen düşüncelerin yerine, sakinlik, güven ve kontrol duygusu ile ilgili olumlu düşünceleri benimsemeye yönlendirilir. Bu şekilde, zihinsel programlama yeniden yapılandırılır ve panik atak semptomlarının azalması sağlanır. Hipnoterapi, kişinin panik atağı tetikleyen durumlarla başa çıkma stratejilerini güçlendirmesine yardımcı olabilir. Kişiyi, panik atağı tetikleyen belirli durumlarla nasıl başa çıkacağı, rahatlama ve nefes alma teknikleri gibi yöntemler öğretilir. Hipnoterapi, kişinin özgüvenini artırabilir ve kendine olan inancını güçlendirebilir. Zira panik ataklar genellikle kişinin kendine olan güvenini sarsabilir. Hipnoterapi, kişinin içsel kaynaklarına erişim sağlayarak, güven duygusunu artırır ve kişinin panik atak semptomlarıyla başa çıkma konusunda daha güçlü hissetmesini sağlar.

3.4.Hipnoterapi ile Panik Atak Tedavisi: Kanıtlar ve Araştırmalar

Hipnoterapinin panik atak tedavisindeki etkinliğini değerlendirmek için yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır.

Barlow bu çalışmada, panik bozukluğu olan 60 katılımcıya bilişsel-davranışçı terapi ve BDT ile birlikte hipnoterapi uygulamıştır. Hipnoterapi grubu, panik semptomları, anksiyete düzeyi ve depresyon açısından BDT grubuna kıyasla daha fazla iyileşme gösterdiği belirtilmiştir (Barlow, 2000: 1247-1263). Schoenberger yaptıkları bu çalışmada, panik bozukluğu olan 21 katılımcıya hipnoterapi uygulanmış. Hipnoterapi, panik semptomlarının azalmasında etkili olduğunu ve tedavi sonrası da sürdürülebilir sonuçlar sağladığını göstermiştir (Schoenberger, 2000)

Alladin ve Sabatini ise yaptıkları çalışmada, panik bozukluğu olan 29 katılımcıya klinik hipnoterapi uygulamış hipnoterapinin, panik semptomları, anksiyete düzeyi, depresyon ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu bulmuştur (Alladin, 2015: 367-383).

Handley ve arkadaşları Bu çalışmada, panik bozukluğu olan 50 katılımcıya bilişsel-davranışçı terapi (BDT) veya BDT ile birlikte hipnoterapi uygulamış. Hipnoterapi eklenen grup, panik semptomlarının azalması ve tedavi sonrası da sürdürülebilir iyileşme açısından BDT grubuna göre daha iyi sonuçlar vermiştir (Handley, 1996: 137-146).

Bu araştırmalar, hipnoterapinin panik atak semptomlarının azaltılmasında etkili olabileceğini ve tedavi sonrası sürdürülebilir iyileşme sağlayabileceğini göstermektedir. Ancak, hipnoterapinin etkinliği konusunda daha fazla araştırma yapılması ve geniş ölçekli kontrollü çalışmaların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Her birey farklı olduğu için hipnoterapinin herkes için aynı şekilde etkili olacağını garanti etmek mümkün değildir.

3.5.İlaç Tedavisi ve Hipnoterapinin Birlikte Kullanımı

Panik atak tedavisinde ilaç tedavisi genellikle birinci basamak tedavi yöntemidir. Antidepresanlar, anksiyolitikler veya benzodiazepinler gibi ilaçlar, panik atak semptomlarını azaltmada etkili olabilir. İlaç tedavisi, kimyasal dengeleri düzenleyerek anksiyete düzeyini kontrol altına alır ve semptomların hafifletilmesine yardımcı olur. Hipnoterapi, ilaç tedavisiyle birlikte kullanıldığında destekleyici bir tedavi olarak etkili olabilir. İlaç tedavisi panik atak semptomlarını yönetirken, hipnoterapi bireye stresle başa çıkma becerileri, olumlu düşünce kalıpları ve gevşeme teknikleri gibi konularda yardımcı olabilir. Birlikte kullanıldığında ilaç tedavisi ve hipnoterapi birbirini tamamlayıcı bir şekilde çalışabilir. İlaçlar semptomların yoğunluğunu azaltırken, hipnoterapi bireye daha derin düzeyde rahatlama sağlar, stresle başa çıkma becerilerini güçlendirir ve olumlu düşünce kalıplarını geliştirir. Hipnoterapi aynı zamanda ilaç kullanımının yan etkileriyle başa çıkmada da yardımcı olabilir. Ancak, ilaç tedavisi ve hipnoterapinin birlikte kullanılması, kişinin durumuna ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak değerlendirilmelidir. Tedavi planı, bir psikiyatrist ve bir psikoterapist tarafından belirlenmelidir. İlaç tedavisi ile hipnoterapinin kombinasyonu, profesyonel bir sağlık uzmanı tarafından izlenmeli ve düzenli takip edilmelidir (Karav, 2022: 1-5).

4.VAKANIN ÖYKÜSÜ

Ali1995 yılında Viyana’da doğmuştur doğumu hastanede zor bir doğum olarak gerçekleşmiştir. Ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Doğum sırasında nefessiz kaldığının anlatıldığından bahsetmiştir sonrasında 4 hafta kadar küvözde kalmıştır.. Beklenen ve planlanan bir bebek olarak dünyaya gelmiştir. Üçüncü aya kadar anne sütü almış daha sonra biberon kullanmıştır. Ali’ye tuvalet eğitimini annesi vermiştir. Anne 3 yaşından itibaren işe başlamış Ali evlerinin yakınında Kinder House olarak geçen bir kreşe düzenli gitmeye başlamıştır. Çocukken kendisinin öfkeli ve çekingen bir çocuk olduğunu dile getirmiştir. Yürüme ve konuşmasının 2 yaş civarında problemsiz bir şekilde olduğunu bildirmiştir. Çocukluk döneminde bir süre annesi vize problemi nedeniyle Türkiye’de kalmak zorunda kalmış ve hatırlamadığı kadar bir süre ayrı kaldıklarını babası ile

kaldıklarını belirtmiştir. Ailede kızma, dayak, hakaret, telefon, oyun yasakları ile cezalandırmaların olduğunu belirtmiştir. Çocukluğuna dair hatırladığı en bariz şeyler her yaz ailesi ile gittikleri Adana tatilleridir. Avusturya'nın Viyana şehrinden her yaz annesinin izin dönemlerinde ailecek Adana'ya gittiklerini belirtmiştir.

Okul dönemini çok çalışkan bir öğrenci olarak geçirmesinden bahsetmiş ve yabancı uyruklu bir öğrenci olarak kabul görmek için herkesten daha fazla ders çalışması gerektiğini söylemiş bu nedenle kendi tabiri ile 'tüm okul hayatı boyunca hayvan gibi çalıştım.' demiştir. Derslerinin iyi olması ve okula uyumlu taşkınlık yapmayan bir çocuk olmasından ötürü öğretmenleri tarafından sevildiğini söylemiştir. Okul zamanlarında çok kilolu olduğunu yemek yemeği ve abur cuburu çok sevdiğini kilolu olmasından ötürü arkadaşları tarafından zaman zaman dalga konusu yapıldığını belirtmiştir, sınav zamanlarında çok gergin ve stresli olduğundan bahsetmiştir. Viyana'da gurbetçi olmanın yarattığı sıkıntıları yaşadığını Adana'ya geldiğinde ise kendini buraya da ait hissedemediğini buradaki arkadaşları ve kuzenlerinin de onun farklı ve yabancı olduğunu düşündüklerini hep hissetmiş olduğunu belirtmiştir. Annesi ve babası işçi olarak çeşitli işlerde çalışmış Avusturya'ya geldikten sonra dil öğrenmiş ağır çalışma şartları dolayısıyla çocukları gezdirmek gibi bir ilgiye zaman ayıramamış olduklarını anlatmıştır. Kendisinden 8 ve 16 yaş küçük iki erkek kardeşi daha olduğunu onların da kendisi ile aynı sıkıntıları yaşadığını gördüğünü onların kendini yalnız ve sahipsiz hissetmemeleri için onları desteklemeye çalıştığını belirtmiş ama evde devamlı süren bir huzursuzluk ortamının, değiştirmeye gücünün yetmediğini belirttiği sorunların olduğunu yinelemiştir.

Okul bitip üniversite zamanı geldiğinde önce kolay olan bir üniversiteye gittiğini ama onu yarım bıraktığını 18 yaşında her şeyi bırakıp iş hayatına atıldığını ağır beden ağrılarının neden olan bir işte çalıştığını kimse ondan kendini zorlamasını beklemediğini kendisi cezalandırır gibi zorladığını ve o bir yılın ardından mühendislik fakültesine girip başarılı bir grafik çizdiğini belirtmiştir. Üniversite hayatı boyunca arkadaşları ile çok muhatap olmadığını ama herkesten çok çalıştığını takıldığı hiçbir konuyu bile kimseye sormadan kendi başına anlamaya çalışarak üniversiteyi bitirdiğini akabinde beklenenden çok daha yüksek bir maaş ile işe girdiğini hemen arabasını alabildiğini anlatmıştır. Adana'ya gittiği bir yaz tanışmış olduğu eşi ile severek ve isteyerek evlendiğini ve bir çocuğu olduğunu 6 aylık olan oğlu ve severek evlendiği eşi ile birlikte ailesinin evine yakın bir evde kaldıklarını belirtmiştir işten ayrılmasına rağmen çalışırken maaşı iyi olduğu için hastalığı dolayısı ile ayrıldığı işinden sonra, devlet tarafından yüksek sigorta parası ile maaş aldığını ve hali hazırda normal bir işte çalışınca ancak kazanabileceği maaşının çalışmadan da kendisine ödendiğinden bahsetmiştir.

4.1.Şikayetlerin Sunulması

Ali'nin şikayetleri son 6 ayda artmış ve 5 ay önce kalp krizi geçirdiğini zannederek ambulans çağırması ama yapılan testlerde herhangi bir fiziksel patolojiye ulaşılamamış ve panik atak teşhisi konulmuştur. Ataklar sırasında şiddetli korku, mide sorunları ve baş dönmesi çok artmaktadır. Daha sonra işyerine raporunu sunmuş ve işten ayrılıp evde vakit geçirmeye başlamıştır. Eşi ve bebeği ile evde geçirdiği vakitlerde kendini çok rahat hissetmemesi eşi ile arasının da gerginleşmesi nedenleri ile haftada birkaç kez olarak ataklarının sıklaştığını devamlı kalp hızını saymaya başladığını psikiyatristin verdiği ilaçları almaya başladığından beri son 3 ayda 20 kilo verdiğini bildirmiştir. Eskisi kadar yiyemediğini midesini hep dolu hissettiğini söylemiştir. Tok karınla olduğunda daha şiddetli ve sık atakların geldiğini belirtmiştir. Devamlı boynunun yan tarafında bir çekme ağrısı olduğunu atak geleceğini hissettiğinde bu ağrının arttığını belirtmiştir. Artık yalnız dışarı çıkamadığını yalnız başına atak gelmesi halinde dışarda güvende olmadığını söylemiştir. Bu durum kendisini baş edemediği bir öfke ile doldurduğunu çevresel şartları iyi olmasının onu daha da öfkeli yaptığını söylemiştir. Eskiden devamlı ekran başında kalıyorken şimdi çok uzun süre ekrana bakmadığını içinden bilgisayarı fırlatıp atmak şeklinde bir dürtünün geldiğinden bahsetmiştir. Tüm

bu şikayetler iş yerinde baskı yaşadığı çok fazla çalıştığı ve amiri ile de sorun yaşadığı bir yıl önceki bir dönemde başlamış ve giderek artmış ve kendi tabiri ile onu evden yalnız çıkamayan çalışamayan devamlı midesi bulandığı için yemek yiyemeyen biri haline çevirmiştir. Araba kullanırken de atak gelmesinden korktuğu için arabasını sattığını ailesi ve küçük oğlu ile kaliteli zaman geçiremiyor oluşunun onu çok üzdüğünü belirtmiştir.

4.2. Teşhis İzlenimleri (Tanı ve Ayırıcı Tanı)

4.2.1. Tanı

DSM-5'e göre panik bozukluğu tanı kriterlerine göre tek veya tekrarlayan panik ataklar: Kişinin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan, yoğun korku veya rahatsızlık duygularıyla karakterize olan panik atakları olmalıdır. Panik ataklardan sonra en az bir ay süren anksiyete; panik ataklarını takiben kişi, gelecekte tekrar ataklar yaşama korkusu veya atakların sonuçlarıyla ilgili belirgin anksiyete veya kaygı yaşar. Panik ataklarının neden olduğu değişiklikler; panik ataklarının sonuçlarından kaçınmak için kişi, normal yaşam aktivitelerini veya rutinlerini değiştirme eğilimindedir. Örneğin, bazı durumlardan veya yerlerden kaçınabilir veya yalnız seyahat etmeyi reddedebilir. Başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumla ilişkili değildir; panik atakların başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumun sonucu olmadığı veya diğer bir bozukluğun belirtisi olmadığı belirlenmelidir. Tüm bu kriterler danışanda mevcut rahatsızlık halinde bulunmaktadır. Panik bozukluğu tanısı bu kriterler gözetilerek konulmuştur (APA, 2013: 211-218).

4.2.2. Ayırıcı Tanı

Diğer anksiyete bozuklukları: Panik ataklarının yanı sıra başka anksiyete bozuklukları da benzer semptomlara neden olabilir. Örneğin, agorafobi, sosyal anksiyete bozukluğu veya genelleşmiş anksiyete bozukluğu gibi durumlar panik benzeri semptomlara yol açabilir. Ancak danışanın hastalık öncesi dönemde sosyal ilişkileri normal sınırlar içindedir ve ataklar dışında da uyumlu ve kendini kontrol edebildiği bir ruh halindedir.

Tıbbi durumlar: Panik benzeri semptomlar, bazı tıbbi durumların belirtisi olabilir. Örneğin, kalp hastalığı, tiroid problemleri, adrenal bez hastalıkları, hipoglisemi, vestibüler problemler gibi durumlar panik benzeri semptomlara neden olabilir. Ancak hastanın yapılmış olan tahlillerinde böyle bir tanısı bulunmamaktadır. Laboratuvar sonuçları normal değerlerdedir

Psikotik bozukluklar: Nadir durumlarda, psikotik bozukluklar, özellikle panik ataklarından sonra ortaya çıkan yanılısma veya sanrılarla birlikte panik benzeri semptomlar gösterebilir. Hastada herhangi bir yanılısma ve sanrı bulunmamaktadır

Panik bozukluğu olmayan panik atakları: Bazı durumlarda, başka bir psikiyatrik veya tıbbi durumda panik atakları olabilir, ancak panik bozukluğu tanısı karşılanmaz. Örneğin, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon veya tıbbi bir durumdan kaynaklanan panik atakları bu kategoriye girebilir. Hastanın böyle bir öyküsü bulunmamaktadır (Uluşahin, 2020: 335-364).

4.3. Vakanın Kavramsallaştırılması

Vakanın kavramsallaştırılmasına ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. Tabloda; Semptomları değerlendirme, Panik atağın bağlamını anlama, Bedensel belirtilerin değerlendirilmesi, Bilişsel değerlendirme, Panik atağın sonuçlarını ve etkilerini anlama ve Diğer faktörleri değerlendirme şeklinde yer alan kavramlar açıklanmıştır.

Tablo 1. Vakanın Kavramsallaştırılması

Semptomları değerlendirme	İlk adım, kişinin semptomlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendirmektir. Bu, panik ataklarının sıklığı, süresi, şiddeti ve semptomların karakteristikleri hakkında bilgi toplamayı içerir. Ayrıca, panik ataklarının tetikleyicilerini, bunlarla ilişkili düşünceleri ve hisleri belirlemek de önemlidir	Yoğun korku, mide bulantısı, baş dönmesi, çarpıntı şeklinde karakterize olduğunu haftada birkaç kere yaşıyor ve ambulans ile hastaneye gidiyor. Stres, sıkıntı ve yalnız kalmak tetikliyor. Boynunun yan tarafında sıkıntı ile artan çekme ağrısı.
Panik atağın bağlamını anlama	Panik ataklarının ne zaman ortaya çıktığını, hangi durumlar veya etkenlerle ilişkili olduğunu belirlemek önemlidir. Bu, panik atakların belirli durumlarda (örneğin, kalabalık bir yerde olmak, uçmak, toplu taşıma araçlarına binmek) tetiklendiği veya ilişkili olduğu durumları anlamaya yardımcı olur	Özgür ve rahat hissedemediği sıkıldığı ortamlarda önce boyun damar ve kasları geriliyor sağlıksız ve ağrılı hissediyor sonra atak belirtileri başlıyor Genellikle ev dışında güvende hissetmediğinde yaşıyor.
Bedensel belirtilerin değerlendirilmesi	Panik atağın bedensel semptomlarına odaklanmak da önemlidir. Kişinin kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme gibi bedensel belirtileri nasıl deneyimlediğini ve bu belirtilerle ilişkili olan düşünceleri ve hisleri anlamaya çalışır	Boynundaki kasılma sonrası, midesinden yükselen bir ateşin kalbinde çarpıntıya neden olduğunu devamlı kalp atışlarını takip ettiğini baş dönmesi ve yoğun bir korku ile öleceğini düşünüyor. Yalnız kaldığında kimsenin ona yardım edemeyeceğini o nedenle yalnız olmaması gerektiğini ve sağlıklı ve fit olması gerektiği için artık yemek yemeği sevmediğini belirtiyor.
Bilişsel değerlendirme	Panik bozukluğu vakasının kavramsallaştırılmasında, kişinin panik semptomlarıyla ilişkili düşünce kalıpları ve inançları değerlendirilir. Bu, kişinin panik atağa ilişkin korku, kontrol kaybı veya olumsuz yargılarının farkına varılmasını sağlar	Güvende olmak için yalnız olmamalıyım. Rahat olmak için sağlıklı olmalıyım. Özgür olmak için hasta olmalıyım. Rahat olmak için sıkılmamalıyım. Hedefime ulaşmak için beklemeliyim, sabretmeliyim. Beklemek ve kolay sabretmek için bedenimdeki rahatsızlıklara odaklanmalıyım. Hasta olduğumda daha çok ilgi alırım.
Panik atağın sonuçlarını ve etkilerini anlama	Panik ataklarının kişinin yaşamında nasıl bir etkiye sahip olduğunu değerlendirmek önemlidir. Bu, kişinin panik atağından dolayı hangi aktivitelerden kaçındığını, hangi korkuları ve sınırlamaları olduğunu belirlemeyi içerir	İşten ayrılmış, sosyal çevresi ve arkadaşları ile görüşmeyi bırakmış, evden çıkamıyor, bilgisayara çok uzun süre bakamıyor huzursuz sabırsız ve öfkeli bir insana dönüştüğünü belirtiyor
Diğer faktörleri değerlendirme	Panik bozukluğu vakasının kavramsallaştırılmasında, kişinin tıbbi geçmişi, psikososyal faktörleri, travma öyküsü ve diğer psikiyatrik bozukluklar gibi diğer etkenleri değerlendirmek de önemlidir	Babası ve amcasının da bir dönem böyle bir rahatsızlık geçirdiğini belirtiyor. Astım hastalığı var. Kendini hiçbir yere ait olamayan gurbetçi olarak tanımlıyor.

5.HİPNOTERAPİ SEANSLARI VE İLERLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1.İlk Seans

Danışana hipnoterapi ile ilgili bilgi verilmiş seansın nasıl gerçekleşeceği anlatılmış bilinç halinin devam edeceği sadece gözlerini kapatması gerektiği ve duyduğu sorulara karşılık, bilinçaltında neyi neden yaşadığının cevaplarını fark etmesi için, aklına ilk gelen cevapları paylaşmasının yeterli olduğu belirtilmiştir.

Danışan ile terapötik bağ kurulmuş, seansa başlamadan önce anamnez formundaki sorular ile ilgili ön bilgi alınmıştır. Daha sonra hangi konu ile ilgili çalışma yapmak istediği sorulmuştur.

Hayatını olumsuz etkileyen panik bozukluktan kurtulmak istediğini söyleyen hastamızın koltukta rahatça oturması ve ilk aklına geleni paylaşmasının yeterli olduğunu yineleyerek seans başlatılmıştır.

İlk olarak ‘Bu hastalık ilk ne zaman ortaya çıktı ve o dönemde hayatında neler oluyordu?’ soruları yöneltilmiştir. Ali bu soruya 6 ay önce çok yoğun çalıştığım çok bunaldığım amirim ile sıkıntı yaşadığım bir dönemde ortaya çıktı cevabını vermiştir. ‘Peki Ali o dönemde nasıl hissediyor?’ sorusuna sıkışmış diyen Ali’ye bu hisse bir renk vermesi istenmiş sarı cevabı alınmıştır.

‘Sarıyı düşün sarıya odaklan sarı sende çok eskilerden bir şey hatırlatıyor olsa bu nasıl bir şey olurdu?’ sorusuna eski evlerindeki tuvalet fayanslarını hatırladığını söylemiş ve oradan da 17 yaşında tuvalette bayıldığı anısına gitmiştir.

Yaşadığı o deneyimde ne öğrendin, ne elde ettin, ne kazandın soruları ile devam ettiğimiz seansımızda Har an başına bir şey gelebileceğini evde babası olduğu ve onu alıp hastaneye götürdüğü için şanslı olduğunu yalnız olsa çok daha kötü şeylerin olabileceğini güvende olmadığını öğrendiğini belirtmiştir.

Kök inanç: Güvende olmak için yalnız olmamalıyım.

Ayrıca sarı rengin ona Adana’da bir yaz sıcağını da hatırlattığını arkadaşlarının onu oyunlarına almadığı bir gün Adana’da sokaktan geçen her satıcıdan bir şeyler alıp yediği o gün güneşin altında çok bunaldığını fenalaşıp kustuğunu hatırlamış arkadaşlarının annesine haber verdiğini annesinin endişelendiğini, bu duruma düşmenin onu çok kızdırdığını en çok da kendine kızdığını anlatmıştır. Yaşadığı bu deneyimden, ne öğrendin, ne kazandın sorularına verdiği yanıt ise ‘Sağlıklı olmak için az yemeliyim, rahat olabilmek için sağlıklı olmalıyım.’ olmuştur.

Kök inanç: Rahat olmak için sağlıklı olmalıyım

Her zaman güvende olduğu, zaten sağlıklı zaten rahat olduğu, yalnız kalma sağlığını yitirme korkusu olmadan yaşayabileceği şeklinde telkinler verilmiştir.

Sonra her iki anısını da tekrar hatırlaması istenmiş ve ikisinde de hatırladığı çocukluk halinin çok daha rahat olduğunu belirtmiştir. Şu an bedeninde bir rahatsızlık var mı sorusuna gayet rahatım hafif hissediyorum cevabını aldıktan sonra gözlerini açması istenmiş seans bitirilmiştir.

Tablo 2. Birinci Seans

Erken yaşam deneyimi	Kök inanç	Kazanç
Tuvalette bayıldığı deneyim	Güvende olmak için yalnız olmamalıyım.	Rahatlık
Adana da sokakta kusması	Rahat olmak için sağlıklı olmalıyım.	Güvende olmak

5.2.İkinci Seans

İki seans arasında nasıl olduğu sorulmuş bu haftayı çok daha iyi hissederek geçirdiğini evde yalnız kalabildiğini bildirmiştir.

Her an başına birşey gelecek korkusuna çalışmak istemiştir Ali.

Seans için gözlerini kapatması istenmiş derin nefesler ile rahatlatılmış ve aklıma ilk gelen cevaplar istenmiştir.

Bu korkun gerçekleşirse, ‘En kötü ne olur?’ sorusuna ölürüm demiştir. Ölürsem çocuğum eşim bensiz kalır çok zorlanırlar cevabını vermiştir. öyle olursa ne olacağı sorgulandığında çocuğumu koruyamam ona birşey olursa üzülürüm cevabını vermiştir.. Bu üzüntüye bir renk vermesi istendiğinde lacivert demiş ve 4 yaşında anaokulundaki halini hatırlamıştır. Hatırladığı o anıda çok sıkıldığını, çıkmak istediği okuldan çıkamayınca dışının ağrıdığını öğretmenine söylediğini öğretmenin babasını çağırdığını ve eve dönebildiğini anlatmıştır. Bu deneyimdeki kazanımları sorgulandığında özgür olmak için sıkılmamak için bedeninde ağrı hissettiğini belirtmiş, rahat olmayı öğrenmeye çalıştığını farketmiştir.

Kök inanç: Özgür olmak için hasta olmalıyım.

Rahat olmak için sıkılmamalıyım.

Hasta olmak ve sıkılmamak gerektiğine dair zorunlulukları bırakması ve bu şartlar olmadan da özgür ve rahat olabileceğine dair telkinler verilmiştir.

Tablo 3. İkinci Seans

Erken yaşam deneyimi	Kök inanç	Kazanç
4 yaşında babasının diş ağrısı yaşadığı için gelip okuldan erken alması	Özgür olmak için hasta olmalıyım Rahat olmak için sıkılmamalıyım	Özgürlük Rahatlık

5.3.Üçüncü Seans

Danışan üçüncü seansa uzun zamandır hissetmediği kadar iyi hissettiğini babasının bir ricası ile 400 km ötedeki bir yere yalnız başına gidip gelebildiğini hiçbir zorlanma ve korku hissetmediğini sadece bu hafta içinde bir kere çok sıkıldığı bir ortamda kötü hissettiğini ama bunun kalbi ile ilgili değil mide asidindeki artış ile ilgili bir durum olduğunu fark ettiğini ve hemen rahatlayıp sakinleştiğini anlatmıştır.

Seansta boynundaki rahatsızlık veren çekme ağrısına odaklanmıştır bu ağrıyı ilk ne zaman yaşadın sorusuna İlk okulda onu gelip alması için babasını beklerken boynunu tuttuğu ve öğretmeninin onunla ilgilendiğini anlatmıştır. Bu deneyimdeki kazançları sorgulandığında kendisine odaklanarak beklediğini o sıkıcı ortamdaki bir an önce kurtulup eve dönüp oyun oynayabilmesi için sabrettiğini anlatmıştır. Ayrıca öğretmeninin ilgisini çektiğini ve öğretmeninin yanına gelip onunla oturup beklediğinden bahsetmiştir. Hastalığın ona ilgi almak şeklinde hizmet ettiğini yalnız kalmadığını ve sıkıldığı ortamlardan uzaklaşabilmesi için bedeninde hissettiği ağrı ile ortamdaki kendini soyutladığını ve kendi ağrısına odaklanınca daha kolay sabrettiğini söylemiştir

Kök inanç: Hedefime ulaşmak için beklemeliyim sabretmeliyim.

Beklemek ve kolay sabretmek için bedenimdeki rahatsızlıklara odaklanmalıyım.

Hasta olduğumda daha çok ilgi alırım.

Tablo 4. Üçüncü Seans

Erken yaşam deneyimi	Kök inanç	Kazanç
Okulda yalnız ailesinin gelip almasını beklerken yaşadığı sıkıntı	Hedefime ulaşmak için beklemeliyim sabretmeliyim Beklemek ve kolay sabretmek için bedenimdeki rahatsızlıklara odaklanmalıyım. Hasta olduğumda daha çok ilgi alırım	İlgi Sevilmek Eğlenmek Sabırlı olmayı öğrenmek

6.TARTIŞMA

Bu makalede incelenen hipnoterapi ve thetahealing derin kazma tekniği, panik atak tedavisinde alternatif bir yaklaşım olarak önemli potansiyellere sahiptir. Hipnoterapi, kişinin bilinçaltı kaynaklarına erişmesini sağlayarak panik atak semptomlarının kökenine inmeyi ve kişinin kendi içsel kaynaklarını harekete geçirmesini hedeflemektedir. Derin bir rahatlama ve odaklanma durumu sağlayarak kişinin stresi azaltabilir ve kaygı düzeyini dengeleyebilir. Thetahealing derin kazma tekniği ise hipnoterapi sürecine entegre edilerek panik atak tedavisinde daha da etkili bir yaklaşım sunmaktadır. Bu teknik, bilinçaltındaki olumsuz inanç ve düşünceleri değiştirerek, kişinin zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirebilmektedir (Taştan, 2019: 696-836).

Bu makalenin bir vaka sunumuyla desteklenmesi, hipnoterapi ve thetahealing derin kazma tekniğinin gerçek hayatta nasıl uygulandığını ve etkisini daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmasını

amaçlamıştır. Vaka sunumu, bir panik atak geçmişi olan danışanın terapi sürecini ve elde edilen sonuçları detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bu vaka sunumu, hipnoterapinin ve thetahealing derin kazma tekniğinin panik atak semptomları üzerindeki etkisini doğrulayan bir örnek sunulması hedeflenmiştir (Stibal, Thetahealing derin inançları bulun, 2019, : 118-125).

Sonuç olarak, hipnoterapi ve thetahealing derin kazma tekniği, panik atak tedavisinde alternatif ve umut vaat eden bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Bu makalede, bu tedavi yöntemlerinin nasıl çalıştığını ve potansiyel faydalarını gösteren bir temel sağlamak hedeflenmiştir. Ancak, daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir ve bu alternatif tedavi yöntemlerinin etkinliği konusunda daha fazla kanıt elde edilmelidir."

7.SONUÇ

Bu vaka sunumunda panik atakları olan bir bireyin değerlendirme ve tedavi süreci incelenmiştir. Vakanın başlangıcında, panik atak semptomları sık sık ortaya çıkan ve günlük yaşamını olumsuz etkileyen bir bireyin durumu yansıtılmıştır. Değerlendirme aşamasında, danışanın semptomları, tetikleyicileri, duygu durumu, düşünceleri ve davranışları ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, panik atakların çoğunlukla stresli durumlar, sosyal etkileşimler ve geçmişteki travmalarla tetiklendiği belirlenmiştir. Danışanın korku ve endişe düzeyi yüksek olduğu için hipnoterapi yaklaşımı uygulanmaya karar verilmiştir. Hipnoterapi seansları, danışanın düşünce kalıplarını, panik atakları tetikleyen faktörlerle başa çıkmasını ve rahatlama tekniklerini öğrenmesini içermektedir

Tedavi sürecinde, danışanın panik atak semptomlarında belirgin bir azalma gözlenmiştir. Hipnoterapi seanslarındaki çalışmalar sayesinde, danışan daha esnek ve sağlıklı bir şekilde düşünmeyi öğrendiği ve panik ataklarının etkileri üzerinde daha iyi kontrol sağladığı gözlenmiştir. Ayrıca, nefes egzersizleri ve derin gevşeme teknikleri gibi destekleyici stratejilerin de danışana yardımcı olduğu gözlenmiştir.

Bu vaka sunumunda, panik atakların tedavi edilebilir olduğunu ve doğru yöntemlerin uygulanmasıyla danışanların semptomlarını yönetebileceğini vurgulanmaktadır. Tedavi sürecinde kullanılan hipnoterapi ve destekleyici yöntemler, danışanın yaşam kalitesini artırmış ve günlük işlevselliğini geri kazanmasına yardımcı olmaktadır.

Bu makalede panik atakların tanımı, semptomları, tetikleyicileri ve tedavi seçenekleri üzerine odaklanılmıştır. Panik ataklar, aniden ortaya çıkan şiddetli korku ve rahatsızlık hissiyle karakterize olan akut durumlardır. Vakaların çoğunda, panik ataklar tekrarlayan bir şekilde ortaya çıkar ve günlük yaşamı etkileyebilir. Panik atakların nedenleri karmaşık olabilir ve genellikle birçok faktörün etkileşimiyle ortaya çıkar. Biyolojik, genetik, çevresel ve psikososyal etmenlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Tetikleyiciler arasında stresli durumlar, travmalar, sosyal durumlar ve bazı ilaçlar yer alabilir. Tedavi açısından, panik ataklar genellikle başarılı bir şekilde yönetilebilir. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi çeşitli yaklaşımlar kullanılabilir. Hipnoterapi de, panik atakların tedavisinde etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Bu terapi, bireyin düşünce kalıplarını, korku ve endişelerini yeniden yapılandırarak, panik atakları tetikleyen faktörlerle başa çıkmasına yardımcı olabilmektedir. Ayrıca, destekleyici tedavi yöntemleri de panik atakları yönetmekte önemli bir rol oynayabilmektedir. Bunlar arasında nefes egzersizleri, derin gevşeme teknikleri, meditasyon ve egzersiz gibi stratejiler yer alabilmektedir. Danışanın panik ataklarının tedavisinde bir multidisipliner yaklaşım genellikle en etkili sonuçları verdiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, panik ataklarının tedavi edilebilir olduğunu vurgulanmaktadır. Uygun tedavi ve destek yöntemleriyle bireyler panik atak semptomlarını azaltabilir, günlük yaşamlarını normalleştirebilir ve daha iyi bir yaşam kalitesi elde edebilirler.

KAYNAKÇA

- Alladin (2015). Cognitive Hypnoterapy for Panic Disorder. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 4 (58), 367-383.
- APA (2013). *DSM5 Tanı Ölçütleri*. Ankara: HYB Basım.
- Barlow, D. H. (2000). Unraveling the mysteries of anxiety and its disorders from the perspective of emotion theory. *American Psychologist*, 1247-1263.
- Bülent, U. (2014). *Hipnoz ve Beyin*. Ankara: Pusula Yayıncılık.
- Calzeroni, A., Calzeroni, A. & Giacosa, S. (tarih yok). Società Italiana di Psichiatria Hypnotic Psychotherapy for Panic Disorder: an empirical comparison with Cognitive Psychotherapy.
- Golden, W. L. (2012). Cognitive hypnotherapy for anxiety disorders. *American Journal of Clinical Hypnosis*, 263-274.
- Handley, G. W. (1996). Short-term group cognitive-behavioral and hypnoterapies in the treatment of panic disorder. *Journal of Clinical Psychology*, 137-146.
- Hartman, D. (2010). Hypnosis & hypnotherapy citations. *Journal of Heart-Centered Therapies*, 13(1), 3-142.
- Karav, M. (2022). *bilimsel veriler ışığında hipnoz*. istanbul: selen yayıncılık.
- Mrnjaus, K. (21 February 2014: 1044-1049). Mindfulness, Concentration and Student Achievement – Challenges and Solutions. <https://www.sciencedirect.com/journal/procedia-social-and-behavioral-sciences>, 1044-1049.
- Özgünay, Ş. E. (2021). Panik Atak Hastasında Manyetik Rezonans Görüntülemeye. *Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi*.
- Saltukoğlu, G. (2021). Panik Bozukluğun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme: Literatüre Kısa Bir Bakış. İstanbul. 2021 tarihinde alındı
- Schoenberger. (2000). <https://www.researchgate.net/journal/International-Journal-of-Clinical-and-Experimental-Hypnosis-1744-5183>.
- Schoenberger, N. E. (2000). Schoenberger, N. E. (2000). Research on hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy. *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, 48(2), 154-169.
- Stibal, V. (2010). *Advanced DNA*. İstanbul: Nemesis Kitap.
- Stibal, V. (2010). *Thetahealing sıra dışı bir enerji yaklaşımına giriş*. İstanbul: Nemesis.
- Stibal, V. (2019). *Thetahealing derin inançları bulun*. İstanbul: Nemesis Kitap.
- Stibal, V. (2021). *thetahealing sen ve yaratıcı*. İstanbul: Nemesis Kitap.
- Tamam, L. (2009). Panik Bozukluk. *Actual Medicine Dergisi*, 32-38.
- Taştan, K. (2019). *Bilinmeyen yönleriyle hipnoz ve hipnoterapi*. Erzurum: Zafer Medya.
- Tükel, R. (2002). panik bozukluğu. *Klinik Psikiyatri Dergisi*, 3, 5-13.
- Uluşahin, O. Ö. (2020). *Ruh sağlığı ve bozuklukları*. Ankara: Bayt.
- Uran, B. (2015). *Regresyon Hipnoterapisi*. Ankara: Pusula Yayıncılık.
- Uran, B. (2019). *Hipnozun Kitabı*. Ankara: Pusula Yayıncılık.